

Никольский И.М., Фурманов К.К.
Москва, МГУ им М.В. Ломоносова, ЦЭМИ РАН

ПРИБЛИЖЕННЫЙ РАСЧЁТ КОЭФФИЦИЕНТОВ СОГЛАСОВАННОСТИ ИСТИННЫХ И ОЦЕНЁННЫХ РАНЖИРОВОК ПРЕДПРИЯТИЙ ПО НЕЭФФЕКТИВНОСТИ В ПРОСТОЙ МОДЕЛИ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЫ

Мы рассматриваем простую модель стохастической границы, предложенную в работе [1]:

$$\ln y_i = x_i' \beta + v_i - u_i, \quad (1)$$

где y_i — выпуск предприятия i , x_i' — вектор-строка объясняющих переменных (затрат факторов производства, обычно в логарифмированном виде), β — вектор коэффициентов при объясняющих переменных, v_i — случайный шок, u_i — показатель неэффективности предприятия i .

Предполагается, что наблюдения независимы, объясняющие переменные детерминированы, случайные шоки v_i и показатели неэффективности u_i независимы, причём $v_i \sim N(0, \sigma_v^2)$, $u_i \sim N^+(0, \sigma_u^2)$. На практике кроме полуноормального распределения используются ещё показательное (экспоненциальное) и усечённое нормальное распределение, но в настоящем докладе основное внимание уделяется полуноормальному распределению.

Оценивание параметров модели проводится обычно методом максимального правдоподобия, который позволяет получить состоятельные и асимптотически эффективные оценки коэффициентов β и параметров распределения случайных составляющих σ_v^2 , σ_u^2 , после чего можно рассчитать оценки $\hat{u}_1, \dots, \hat{u}_n$ — компонент неэффективности отдельных предприятий. Эти оценки свойством состоятельности не обладают и даже неограниченное увеличение объёма выборки не гарантирует их приемлемую точность.

В докладе предлагается способ приближённого расчёта коэффициентов ранговой корреляции Харрелла и Кендалла между истинными и модельными значениями компонент неэффективности для больших выборок.

Как правило, для измерения согласованности ранжировок исследователи используют коэффициент ранговой корреляции Спирмена (см., например, [2] и [3]), но мы предпочитаем коэффициенты Харрелла и Кендалла из-за интерпретируемости их значений. Применительно к задаче измерения неэффективности его можно определить следующим образом. Пусть из генеральной совокупности случайно отбираются пара субъектов. Обозначим истинные значения их компонент неэффективности u_1, u_2 , а оценки этих компонент соответственно \hat{u}_1, \hat{u}_2 . Коэффициент согласованности Харрелла C задаётся выражением ([4]):

$$C = P(\hat{u}_1 < \hat{u}_2 | u_1 < u_2) \quad (2)$$

Значение C лежит в пределах $[0; 1]$ и отражает долю случаев, в которых модель верно выделяет относительно эффективные предприятия, среди всех пар предприятий. Например, значение $C = 0.5$ соответствует полной неспособности отличить более эффективный субъект от менее эффективного, а при $C = 1$ оценённая модель ранжирует предприятия безошибочно.

Коэффициент Кендалла τ связан с коэффициентом Харрелла равенством¹ $\tau = 2C - 1$, принимает значения из отрезка $[-1; 1]$ и показывает, насколько вероятность правильно выбрать более эффективное предприятие больше вероятности ошибиться:

$$\tau = P(\hat{u}_1 < \hat{u}_2 | u_1 < u_2) - P(\hat{u}_1 > \hat{u}_2 | u_1 < u_2).$$

Непосредственный расчёт даже выборочных значений коэффициентов корреляции невозможен, потому что показатели неэффективности предприятий u_i ненаблюдаемы.

Покажем, что формула (2) на больших выборках сводится к функции от дисперсий неэффективности и случайных шоков. Вывод будет опираться на следующие утверждения.

1) Метод максимального правдоподобия даёт состоятельные оценки $\hat{\beta}$ коэффициентов β уравнения (1). Далее будем пренебрегать различием между оценками и истинными коэффициентами.

2) Оценка показателя неэффективности \hat{u}_i есть строго убывающая функция от $(\ln y_i - x_i' \hat{\beta})$, то есть остатка модели (1).

3) Пусть u_1 и u_2 независимы, $u_i \sim N^+(0, \sigma_u^2)$. Тогда их разность распределена приближённо нормально: $u_1 - u_2 \sim N\left(0, 2\sigma_u^2 \left(1 - \frac{2}{\pi}\right)\right)$. Выражение для дисперсии следует из формулы дисперсии полунормального распределения.

Утверждения 1 и 2 точные, утверждение 3 приближительное, поэтому и результат исследования оказывается приближительным. Рис. 1 иллюстрирует утверждение 3 — на графике представлена гистограмма разности полунормальных величин в искусственно сгенерированной выборке из миллиона наблюдений вместе с графиком плотности нормального распределения.

¹ Это равенство выполняется только для непрерывных случайных величин. Общий случай описан в статье [5].

Рис.1. Гистограмма разности полунормальных случайных величин и нормальная плотность.

Из рис.1 видно, что распределения в целом схожи, хотя плотность $u_1 - u_2$ заметно больше нормальной в окрестности нуля.

Из утверждения 2 следует, что событие $\{\hat{u}_1 < \hat{u}_2\}$ эквивалентно событию $\{\ln y_1 - x'_1 \hat{\beta} > \ln y_2 - x'_2 \hat{\beta}\}$. Из утверждения 1 следует, что на больших выборках $\ln y_i - x'_i \hat{\beta} \approx \ln y_i - x'_i \beta = u_i - v_i$, так что выражение (2) можно переписать следующим образом:

$$C = P(\hat{u}_1 < \hat{u}_2 | u_1 < u_2) \approx P((u_1 - v_1) - (u_2 - v_2) < 0 | u_1 - u_2 < 0).$$

Обозначим $\xi = u_1 - u_2$ и $\eta = v_1 - v_2$. Тогда

$$C \approx P(\xi - \eta < 0 | \xi < 0) \quad (3)$$

Если считать (согласно утверждению 3), что $\xi \sim N\left(0, 2\sigma_u^2\left(1 - \frac{2}{\pi}\right)\right)$, то величины $\xi - \eta$ и ξ имеют совместное нормальное распределение, хотя это верно лишь приблизительно. Математические ожидания этих величин равны нулю. Можно выразить коэффициент корреляции этих величин через параметры σ_u^2 и σ_v^2 случайных компонент модели (1):

$$\text{Corr}(\xi, \xi - \eta) = \frac{\sigma_u^2\left(1 - \frac{2}{\pi}\right)}{\sqrt{\sigma_u^2\left(1 - \frac{2}{\pi}\right) + \sigma_v^2}}.$$

Обратим внимание на то, что под корнем находится доля дисперсии неэффективности u_i в дисперсии суммарной случайной составляющей $u_i + v_i$. Обозначим её θ , так что $\text{Corr}(\xi, \xi - \eta) = \sqrt{\theta}$.

Теперь получим выражение для коэффициента Харрелла (3) согласно нормальному приближению:

$$C \approx P(\xi - \eta < 0 | \xi < 0) = \frac{P(\{\xi - \eta < 0\} \cap \{\xi < 0\})}{P(\xi < 0)} = 2\Phi(0, 0, \sqrt{\theta}). \quad (4)$$

Здесь $\Phi(0,0,\sqrt{\theta})$ — значение функции совместного распределения двух центрированных и нормированных совместно нормальных величин с коэффициентом корреляции $\sqrt{\theta}$ в точке $(0,0)$. Величины $\xi - \eta$ и η не нормированы, но в нашем случае это не имеет значения, так как значение функции распределения в точке $(0,0)$ не зависит от дисперсий.

Формула (4) может быть использована для приближённого расчёта коэффициента Харрелла между истинными и оценёнными показателями неэффективности. В таблице 1 сопоставлены значения, рассчитанные по формуле (4), и оценки коэффициента Харрелла, полученные в результате серии экспериментов Монте-Карло с генерированием случайных выборок разного объёма (для каждой клетки таблицы генерировалась 1000 выборок, объёмы выборок n указаны в таблице) и подгонкой к этим данным стохастической границы, соответствующей производственной функции Кобба-Дугласа.

Как показывают эксперименты, погрешность формулы (4) невелика — наибольшее расхождение между симулированными и рассчитанными по формуле значениями в таблице 1 составляет 0.018 для выборок в 100 наблюдений и 0.012 для выборок в 1000 и 10000 наблюдений. Таким образом, формула (4) даёт исследователю возможность измерить точность оценок неэффективности, опираясь на соотношение между дисперсиями неэффективности и случайных шоков. По желанию исследователя, она может быть использована для расчёта более популярной меры связи — коэффициента корреляции τ Кендалла — при этом погрешность вырастет в два раза, так как $\tau = 2C - 1$.

Конечно, коэффициенты Харрелла и Кендалла не измеряют близость истинных значений и их оценок, а только согласованность их ранжировок. В статье [6] предлагается следующий пример: если все оценки превосходят истинные значения в десять раз, коэффициенты ранговой корреляции покажут идеальную согласованность, хотя такие оценки совсем не точные. Однако в нашем случае такая ситуация практически невозможна, так как параметры распределений случайных составляющих оцениваются состоятельно и асимптотически эффективно, поэтому порядок этих величин можно надёжно установить — это и позволяет исследователю применить формулу (4), рассчитывая вклад неэффективности в суммарную дисперсию θ , опираясь не на ненаблюдаемые истинные значения σ_u^2 и σ_v^2 , а на их оценки.

Таблица 1

Значения коэффициента согласованности Харрелла между истинными и модельными ранжировками, рассчитанные по приближённой формуле (4) и в результате статистических экспериментов.

θ	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
Приближённые значения	0.602	0.648	0.685	0.718	0.750
Симуляции, $n = 100$	0.598	0.641	0.675	0.708	0.737
Симуляции, $n = 1000$	0.599	0.642	0.678	0.710	0.740
Симуляции, $n = 10000$	0.599	0.643	0.678	0.710	0.741
θ	0.6	0.7	0.8	0.9	
Приближённые значения	0.782	0.815	0.852	0.898	
Симуляции, $n = 100$	0.769	0.800	0.834	0.880	
Симуляции, $n = 1000$	0.771	0.803	0.840	0.886	
Симуляции, $n = 10000$	0.771	0.804	0.840	0.886	

Список использованной литературы:

1. Aigner D., Lovell C.A.K., and Schmidt P. "Formulation and estimation of stochastic frontier function models". *Journal of Econometrics*, 6, 1977, pp. 21–37.
2. Feng D., Wang C., and Zhang X. "Estimation of inefficiency in stochastic frontier models: a Bayesian kernel approach". *Journal of Productivity Analysis*, 51(1), 2019, pp. 1–19.
3. Малахов Д.И., Пильник Н.П. "Методы оценки показателя эффективности в моделях стохастической производственной границы". *Экономический журнал Высшей Школы Экономики*, 17(4), 2013, с. 660–686.
4. Harrell F.E. Jr., Califf R.M., Pryor D.B., Lee K.L., and Rosati R.A. "Evaluating the yield of medical tests". *Journal of the American Medical Association*, 247(18), 1982, pp. 2543–2546.
5. Newson R.B. "Parameters behind "nonparametric" statistics: Kendall's tau, Somers' D and median differences". *The Stata Journal*, 2(1), 2002, pp. 45–64.
6. Румянцева Е.В., Фурманов К.К. "Использование вневыборочных остатков Кокса–Снелл при прогнозировании наступления событий". *Бизнес-Информатика*, 15(1), 2021, с. 7–18.